

“Oiladagi Gender zo’ravnlik va maktabda o’quvchilar orasidagi Bulling zo’ravnlik sabablari, oqibatlar va ularning oldini olish”

Toshkent viloyati Olmaliq shahar
Xalq ta’limi bo’limi metodist- psixologi
Qosimova Xolida Madmurodovna

Annotatsiya. Qadim zamonlarda zo'ravnlik eng ta'sirli ta'sir uslubi sanalib, insonni bir kishining boshqasidan ustun bo'lishiga majbur qildi. Kontseptsyaning o'zi nafaqat jismoniy, balki salbiy tabiatning ruhiy va ma'naviy ta'sirini ham o'z ichiga oladi. Zo'ravnlik - insonning ongli xatti-harakati: Boshqa shaxsga kuch va nazorat qilish; O'zining mavqeini, jamiyatdagi mavqeini (oilga, jamoaga) tasdiqlash. Inson o'z maqsadlariga erishish va rejalashtirgan narsani amalga oshirish uchun har qanday salbiy ta'sirlardan foydalanishi mumkin.

Kalit soʻzlar: oila, jamoaga, manfaatlar, himoya qilish, qurbonlar ayollar va bolalar, oilaviy zo'ravnlik.

Zo'ravnlikning eng keng tarqalgan shakllari quyidagilardir:

1. Jismoniy. U o'z-o'zidan jarohat va jarohatlar shaklida namoyon bo'ladi, bu ko'pincha o'lim sababidir. Ba'zi shaxslar o'z manfaatlarini himoya qilish yoki har qanday harakat uchun majburlash uchun foydalanadilar.
2. Jinsiy aloqa. Ko'p navlari bor. Jinsiy zo'ravnlikning asosiy yo'nalishi jinsiy aloqaga majburlashdir.
3. Ruhiy (ma'naviy, hissiy). U doimiy og'zaki tahdidlar, haqoratlar, jabrlanuvchini depressiv, tashvishli davlatga olib boradi va o'zining axloqiy tamoyillari va tamoyillariga qarshi harakatga keltirib chiqaradi.
4. Siyosiy. Insonlarni hokimiyatga, avtoritarizmga majbur qilish. Siyosiy zo'ravnliklarning kuchayishi genotsidga aylanishi mumkin.
5. Bosh sahifa. Oiladagi zo'ravnlik - bu shaxsning boshqasiga salbiy ta'sirining eng keng tarqalgan shakllaridan biri. Ko'p hollarda qurbonlar ayollar va bolalardir - jamiyatning zaif a'zolari.
6. Bolalarga nisbatan zo'ravnlik. O'zini boshqa shakllarda namoyon qilishi mumkin (jismoniy, hissiy, jinsiy).
7. Ma'lumot (televizor). Televizion dasturlarda, shuningdek, onlayn-jamiyatlarda zo'ravnlik qo'llanilgan zo'ravnliklar. Bunga turli mavzulardagi filmlar va noto'g'ri, noto'g'ri ma'lumot beriladigan yangiliklar dasturlari kiradi.
8. Qurolli zo'ravnlik. Har qanday qurolga tahdid soladigan shaxsga ta'sir.

Biz ko'rib chiqmoqchi bo'lgan zo'ravnlik turi oiladagi zo'ravnlik: Oiladagi zo'ravnlik bu er-xotin yoki boshqa yaqin munosabatdagi kishilardan birining ikkinchisiga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki moliyaviy zo'ravnlik ko'rsatishidir. Odatda, bu turdagi zo'ravnlik ostida bir tomonning oiladagi boshqa a'zolar hayoti ustidan nazoratni ushlab turishga bo'lgan intilishi yotadi. Uydagi zo'ravnlikning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u o'zini qayta-qayta takrorlaydi. Oddiy bir martalik mojaroni jismoniy, jinsiy, ruhiy takrorlanadigan zo'ravnlikdan ajratib turadigan takrorlashdir.

Oilaviy zo'rvonlik sabablari nimada? Har bir oilaviy zo'rvonlikning o'ziga yarasha sabablari bor. Ammo ularga olib keluvchi omillar qator umumiylikka ega. Uydagi zo'rvonlikning rivojlanishiga sabab bo'lgan omillar quyidagilardir:

- Uning bolalik davridagi sheriklarining ota-onasining tajovuzkor xatti-harakatlari. Bunday holatda, u o'zini tutish modelini ko'chirib, uni oilasida ko'paytiradi.
- Spirtli ichimliklarni yoki giyohvand moddalarni ichish. Spirtli ichimliklar va preparatlar odamning ruhiy holatini kuchaytiradi.
- Madaniyatning past darajasi, axloqiy tushunchalar yo'qligi.
- Hamkorlardan birining kam haq-hurmati .

Bu oilada tajovuzkor xatti-harakatga olib keladigan sabablarning kichik ro'yxati. Darhaqiqat, ularning aksariyati bor: odamlarning xatti-harakati televidenie tomosha qilish va zo'rvonlik norma (turli mazhablar, jamoalar) bo'lgan odamlar bilan muloqotda bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin. O'zbekiston sharoitida oilaviy zo'rvonlikni xarakterlovchi quyidagi asosiy xususiyatlar farqlanadi:

a) zo'rvonning jismonan kuchliligi (ko'pincha erkakning ayolga, ota-onaning farzandga nisbatan zo'rvonligi);

b) zo'rvonlikning bir shaxsga nisbatan ko'pchilik bo'lib sodir etilishi (uchinchi shaxslarning aralashuvi);

v) jabrlangan shaxsning muammo bilan yolg'iz qolishi (huquqiy savodsizlik, ijtimoiy yolg'izlik);

g) jabrlangan shaxsga huquqiy, psixologik, tibbiy yordam berish mexanizmining zaifligi;

d) sabablar emas, vaziyatlar bilan shug'ullanish (vaqtinchalik yarashtirib qo'yish, muammoni lokal hal qilish, tub sabablarni o'rganmaslik).

Oilada zo'rvonlik va kamsitishlarga uchrayotgan ayollarning asosiy qismi hayotida moddiy va maishiy qiyinchiliklar mavjudligi, turmush o'rtog'ining ichkilikka ruju qo'yganligi va ro'zg'orga mas'uliyatsiz ekanligini bildirishgan. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qiyin iqtisodiy va maishiy sharoitda oiladagi ichki muhit ham zo'rvonlikka olib kelishi, bu esa, o'z navbatida, o'z joniga qasd qilishga moyil xulq-atvorni yuzaga keltirishi mumkin. Oilaviy mojarolarni hal qilishga mahalla vakillarining jalb qilinishi yaxshi amaliyot, chunki oiladagi ichki muammolar, dastlab, mahalla vakillari orasida muhokama qilinsa va tomonlarga to'g'ri va yetarli nasihat qilinsa, muammo kuchayishining oldi olinishi va natijada zo'rvonlikka chek qo'yilishi mumkin. Ammo amaliyotda bu tizim kutilganidek samarali ishlayapti, deb bo'lmaydi. Ko'p holatlarda mahalla oqsoqollari masalaga yuzaki yondashib, muammoni hal qilish yoki jabrlanuvchini himoya qilish o'rniga, barcha aybni jabrlanuvchiga yuklaydi. Hisobotda keltirilishicha, ayrim mahalla vakillari orasida "Axir u ayolning eri-ku, qanaqasiga bu qilmish jinoyat bo'ladi?" qabilida nosog'lom fikrlash mavjudligi aniqlangan. Aksar hollarda, mahalla vakillari jabrlanuvchiga tegishli huquqiy yordam olish bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish o'rniga, erini kechirishga, sabrli bo'lishga va o'z ayblarini tuzatib yashashga undaydi. Sabablarni mushohada qilganda, mentalitetga xos xususiyatlarni e'tibordan qochirmaslik lozim. O'zbek oilalarida shaxsiy hayot, oilaviy sir – muqaddas va xalqimiz bu ma'noda ancha konsertiv hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda ko'pchilik holatlarda oiladagi zo'rvonlik oiladan tashqariga chiqmaydi. O'zbek oilalari odatda ko'p a'zolik, ya'ni nafaqat er va xotin, balki ularning qarindoshlari ham munosabatlar zanjirida muhim rol o'ynaydi. Qaynona, qaynota va boshqa qarindoshlarning oiladagi kelinga zulm qilishi, uning so'zsiz bo'ysunishini, hech qanday imtiyozlar talab qilmasligini istashi yoki ota-onaning farzandga, kelinlarning betob qaynona yoki qaynotaga bosim o'tkazishi kabi holatlar kuzatiladi. Afsuski, ana shu vaziyatlar aksar hollarda jabrlanuvchining o'z joniga qasd qilishiga yoki oxirgi, kritik nuqtaga yetib borguncha zulmga

bardosh berib, jiddiy tan jarohatlari, ruhiy zarbalar olishiga, sog'lig'ini tiklanmas darajada yo'qotishiga sabab bo'ladi. Qolaversa, jamiyatda birovning ichki ishiga aralashmaslik, o'z tinchini o'ylash, muammoga beparvolik va toqatlilik holatlar mavjud. Oilaviy zo'ravonlik nazoratdan chiqib, muammo kattalashgach, qilingan murojaatlar ko'pincha uchastka noziri yoki mahalla fuqarolar yig'inida tezda yopiladi, sabablar o'rganilmaydi, faqat o'sha vaziyatning o'zigagina taalluqli, vaqtinchalik choralar bilan cheklanib qolinadi. Natijada muammo chuqurroq ildiz otib boraveradi. Achinarlisi ko'pincha jabrlanuvchining o'zi murojaat qilmaydi yoki ishni javobgarni jazolashgacha olib bormay, da'vosini qaytarib oladi. Jazolanmagan jinoyatlar esa takrorlanishi sir emas. Boshqarib bo'lmaydigan, kishi hayotiga xavf tug'diradigan, uni o'z joniga qasd qilish darajasiga yetkazadigan oilaviy zo'ravonlik katta ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda.

Oilada zo'ravonlikka uchragan jabrlanuvchiga nisbatan qanday yordamlarni amalga oshirish yuzasidan quidagilarni ko'rib chiqamiz:

- 1- oila zo'ravonligi qurbonlari murojaat qilishi mumkin bo'lgan maxsus ishonch telefonlari yoki bo'limlariga murojaat etish.
- 2- reabilitatsiya markazlari oilada zo'ravonlik qurboni bo'lgan odamlar uchun jabrdiydalarga tibbiy, psixologik, ijtimoiy va yuridik yordam ko'rsatish.
- 3- oilada zo'ravonlik haqidagi shikoyatni ko'rib chiqayotgan davlat organiga sud qarori chiqquniga qadar jabr yetkazganlikda gumon qilinuvchi kishini jabrlanuvchi bilan uchrashishini taqiqlash.
- 4- jamoatchilik orasida keng tushuntirish ishlarini olib borib, oiladagi zo'ravonlik bo'yicha mavjud noto'g'ri tushunchalarni o'zgartirish kerak. Bu ishga matbuot va nodavlat tashkilotlarini jalb qilish maqsadga muvofiq. Oiladagi zo'ravonliklarda, asosan, ayollar jabr ko'rayotgani va muammoning yechimi, odatda, erkaklar qo'lida ekani uqtirilishi lozim. Bundan tashqari, zo'ravonlikka uchragan ayollarga qanday qilib o'zlarini himoya qilish yo'llari, bunday holatlarda kimga va qachon murojaat qilish, qayerdan yordam olishi mumkinligi to'g'risida kerakli ma'lumotlar berilishi kerak. Kuzatishlarim natijasida shuni ayta olamanki, zo'ravonlikka uchragan ayollarning juda ko'p qismi o'ziga bo'lgan bahosining pastligiga guvoh bo'laman. Bu o'z o'rnida men bundan ortiq hayotga noloyiqman, chidab yashashni davom ettirmasam ko'chada qolaman, hamma ustimdan kuladi yoki hamma meni qoralaydi degan tushunchalar bilan yashaydi. Hayot shunday o'zgarmaydi tamoyili norasida bolalarning taqdiriga ham ta'sir etmay qolmaydi. Bolalar ham zo'ravonlik odatiy holdek qaraydi, kelajakda zo'ravon yoki jabrdiyda obrazida yashaydi. Shularni hisobga olib oiladagi zo'ravonlik oqibatlari haqida keng jamoatchilikni jalb qilish va zo'ravonlik sodir etilayotgan oilalar aniqlanib ularga tushuntirish ishlari olib borish maqsadga muvofiq xulosa chiqazadi degan umiddaman. Uydagi zo'ravonlikning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u o'zini qayta-qayta takrorlaydi. Oddiy bir martalik mojaroni jismoniy, jinsiy, ruhiy takrorlanadigan zo'ravonlikdan ajratib turadigan takrorlashdir. Ko'pincha ayollar, bolalar, keksa ota-onalar va nogiron qarindoshlar qurbon bo'lishadi. Afsuski, bu deyarli har to'rtinchi oilada uchraydigan buzg'unchi ijtimoiy jarayon. Uydagi zo'ravonlikning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u o'zini qayta-qayta takrorlaydi. Oddiy bir martalik mojaroni jismoniy, jinsiy, ruhiy takrorlanadigan zo'ravonlikdan ajratib turadigan takrorlashdir. Ko'pincha ayollar, bolalar, keksa ota-onalar va nogiron qarindoshlar qurbon bo'lishadi. Afsuski, bu deyarli har to'rtinchi oilada uchraydigan buzg'unchi ijtimoiy jarayondir.

Maktabdagi zo'ravonlik turlari va ularning oldini olishga qaratilgan kerakli tavsiyalar. Maktabda uchraydigan zo'ravonlik sodir etuvchilar agressor darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar va o'qituvchilarda uchraydi. Maktabdagi zo'ravonlik turlari:

1. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida uchraydigan zo'ravonlik. Agressor va malaka yetishmagan o'qituvchilarning o'quvchilarga nisbatan jismoniy, ruhiy ta'ziy qo'llashi. Yoki aksincha o'quvchilar o'qituvchilarga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatishi, jismoniy tajovuzkor harakatlar qo'llash holatlari kabilar kiradi.

2. Bulling- bir o'quvchini guruh yig'ilgan holatda ajratib qo'yish. Haqoratlashi, masharalanishi, kuch ishlatib kaltaklashi, qo'rqitish holatlari kuzatiladi
3. Maktab buyumlariga nisbatan tajovuzkor moddiy zarar yetkazish. (Yashirin yoki ochiqchasiga) Bulding bo'layotgan o'quvchilar har bir maktabda uchrab turadigan holat. Buldinga qanday bolalar uchraydi: Albatta qandaydir sifatleri bilan bolalardan ajralib turuvchi o'quvchilar. Masalan jismoniy jihatdan kamchiligi bor. Hattoki qulog'ini kattaligi yoki ko'zining rangining boshqalardan ajralib turishi. Yoki o'ta a'lochi o'quvchi bo'lishi ham mumkin. Oldindan qaysi bola buldinga uchrashini bilib bo'lmaydi. Afsuski juda ko'pchilik holatlarda bulding vaziyatiga e'tiborsizlik bilan qaraladi. Natijada buldingga uchragan bolalarda psixologik travmalar hosil bo'ladi. Kelajakda o'ziga nisbatan ishonchsizlik, atrofdegilarga nisbatan havfsirash, jamiyatda ijtimoiy munosabatlarda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Kelajakda bu holat bulding bo'lgan bolalarda yana takrorlanadi. Buldingga uchragan o'quvchilar ongida jabrdiyda obrazi va o'ziga nisbatan
4. ishonchsizlik kuchliligidan "men tahqirlanishga loyiqman" degan tushunchalar asosida yashaydi. Ongsiz ravishda tajovuzkor insonlarni atrofiga tortib olaveradi. Buldinga uchragan bolalarni maktabdan boshqa maktabga ko'chirib yuborishning o'zi yechim sifatida kamlik qiladi. Psixolog uzoq vaqt davomida korreksion ishlarni olib borishi zarur bo'ladi. Buldingni yengil turida ham sinf rahbar va ota-onalar aralashuvi kerak. Chunki zo'ravonlik takrorlanuvchi va kuchayib boruvchi vaziyat. Psixolog tomonidan sinflar kesimida ahil muhitni yaratishga qaratilgan treninglar o'tkazilishi zarur. Buldinga uchragan va bulding sodir etgan bolalar kelajagida qiyin vaziyatlarga ko'p uchrashadi. Bunday vaziyatni oldini olish eng birinchi navbatda maktab psixologining zimmasida.

Maktabda jamoada yoki o'qituvchi-o'quvchi yoki o'qituvchi-o'qituvchi, o'qituvchi-ota-ona o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni oldini olishga qaratilgan metodik korreksion mashqlar: 1-mashg'ulot ishtirokchilari bir qator bo'lib turib olishadi. Eng ohirida turgan ishtirokchi o'zidan oldingi o'quvchini chaqiradi va uchta ishora qiladi. Shu tarzda hamma ishtirokchilar bir birlariga so'zsiz imo ishoralar orqali ko'rganlarini imo-ishoralar orqali tushuntirib boradi. Mashq so'ngiga borib ohirgi ishtirokchi natijani ko'rsatadi. Birinchi va ohirgi ishtirokchining hatti-harakatlari solishtiriladi. Xulosa trener tomonidan beriladi. Har-qanday tushunmovchiliklarning oldini olishda o'rtadagi vositachilarsiz gaplashib olish kerakligi va har bir inson o'zidan kelib chiqqan holda tushunishini tushuntirib o'tadi. Bu mashg'ulot qiziqarli va faol o'tadi. 2-mashg'ulot. Ota-onalarning farzandlariga nisbatan zo'ravonligini oldini olishga qaratilgan. Ishtirokchilar bir qator tizilib turishadi. Trener savollarni o'qib turadi. Ishtirokchilar kim savolga ha deb javob bermoqchi bo'lsa bir qadam oldinga qadam bosib yuradi. Savollar quyidagicha bo'lishi mumkin:

-Siz yoshligingizda ota-onangizga yolg'on gapirganmisiz?

-Siz yoshligingizda darsdan qochganmisiz?

- Siz yoshligingizda sevib qolganmisiz?

-Siz ota-onangizga gap qaytarganmisiz?

- Siz 2 baho olganmisiz?

Shu tarzda savollar davom etadi va ota-onalar o'z bolalaiklarini eslashadi. Trener xulosa o'rnida ota-onalarning qolipiga mos tushuvchi farzandlarni tarbiyalayman deb zo'ravonlikka yo'l qo'yishi mumkinligini tushuntirib beradi. Har bir insonlar hato qilishga haqqi borligi. Lekin bir hatoni qaytarishga haqqi yo'qligini izohlab beradi. 3-mashg'ulot. Ertakterapiya qo'llaniladi. Ertakterapiya yoshlarga qarab qo'llaniladi. Zo'ravonlikka uchrashi mumkin yoki uchragan har qanday o'quvchilar uchun o'ziga past baho berilishni oldini olishga qaratilgan ertaklar qo'llaniladi.